

EDUCAÇÃO E SABERES ANCESTRAIS: AILTON KRENAK E O REPENSAR DO MUNDO MODERNO

Camila Miranda Silva¹
Elayne Irlene dos Santos Silva Nunes²

¹Graduanda em Licenciatura em Letras/Português, Inglês e Literaturas pela Universidade Estadual do Maranhão/UEMA, Campus Grajaú, mirandacamilams@gmail.com;

²Mestra pelo Programa de Pós-graduação em Biodiversidade, Ambiente e Saúde PPGBAS/UEMA/Campus Caxias, elaynenunescx@gmail.com.

DOI:

RESUMO

A obra “Ideias para Adiar o Fim do Mundo”, de Ailton Krenak (2019), fundamenta este estudo ao propor uma reflexão crítica sobre a ruptura entre humanidade e natureza, compreendida como uma das causas centrais da crise social, cultural e ambiental contemporânea. Partindo dessa perspectiva, o presente trabalho teve por objetivo analisar como o pensamento de Krenak pode contribuir para o repensar do currículo escolar, no sentido de incorporar saberes ancestrais, diversidade cultural e práticas educativas ecológicas. A pesquisa, de caráter bibliográfico e abordagem qualitativa, fundamenta-se na leitura da obra de Krenak e no diálogo com autores que discutem educação crítica, ancestralidade, cosmologias indígenas e sustentabilidade, como Davi Kopenawa (2015) e Paulo Freire (1996). Desse modo, a abordagem metodológica adotada permitiu interpretar as reflexões do autor à luz de práticas pedagógicas que visam romper com a lógica colonial de homogeneização cultural, destacando a valorização dos modos tradicionais de existência e sua relação de interdependência com a Terra. Nesse sentido, os resultados evidenciam que, diante do distanciamento crescente da humanidade em relação ao organismo vivo do planeta, formas tradicionais de viver e se organizar têm sido marginalizadas e desvalorizadas, revelando contradições culturais profundas e dificuldades contemporâneas em reconhecer estilos de vida que colocam em primeiro plano a harmonia com o meio ambiente. Dessa forma, esta análise demonstra que integrar saberes tradicionais ao currículo é um caminho para construir uma educação emancipatória, crítica e comprometida com a preservação da vida, permitindo a formação de sujeitos capazes de atuar com consciência ecológica e responsabilidade ética. Portanto, as reflexões de Krenak mostram que adiar simbolicamente o fim do mundo requer a construção de uma nova consciência, sustentada pela diversidade, pela ancestralidade e pelo reconhecimento dos vínculos que unem todos os seres. Assim, este estudo contribui para o debate sobre educação ambiental e cultural ao reforçar a necessidade de práticas pedagógicas alinhadas à pluralidade de saberes e à sustentabilidade, propondo uma educação que não apenas informa, mas transforma as relações humanas com o planeta. Em síntese, o pensamento de Krenak oferece subsídios importantes para remodelar o currículo escolar, tornando-o um espaço de enfrentamento das crises contemporâneas e de fortalecimento de uma cidadania ecológica que respeite diferentes modos de vida, promovendo justiça social, preservação ambiental e a continuidade ética da existência.

Palavras-chave: currículo; cultura; reflexões; educação ambiental; contemporaneidade.

REFERÊNCIAS

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

KOPENAWA, Davi; ALBERT, Bruce. A queda do céu: palavras de um xamã yanomami. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.

KRENAK, Ailton. Ideias para adiar o fim do mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.